

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun
Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)
Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
6. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
7. Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna MODELLASHTIRISH - MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TAFAKKURINING RIVOJLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	44
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗАРО ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ҲОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КЎРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONIMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
--	-----

2. Мусаев Умиджон Саидкамолевич
ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....215

3. Sultonov Og‘abek Sultan o‘g‘li
YOSHLAR MAS‘ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович
ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА
РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....229

2. Rahimova Sadoqat Mamutovna
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI
TA‘MINLASHDA TIBBIY SUG‘URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....236

3. Джумабаева Шаира Халиллаевна
ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ
ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....241

4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....250

5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI
TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....262

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna,

Ma'mun universiteti Psixologiya kafedrası dotsenti,

Psixologiya fanlari nomzodi,

Xiva, O'zbekiston

E-mail.: lady.bakhtigul@mail.ru

MODELLASHTIRISH - MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TAFAKKURINING RIVOJLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943186>

ANNOTATSIYA

Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning tafakkurining rivojlanishi va modellashtirish faoliyati o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan. Modellashtirish faoliyatini bosqichma-bosqich rivojlantirishga qaratilgan eksperimentlarda tafakkur genezisida yuzaga keladigan perseptiv, harakat va obrazli komponentlari tashhislangan. Modellashtirish faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik eksperiment o'tkazilgan va o'rganilgan nazorat va tajriba guruxlari natijalari qiyosiy taxlili asosida xulosalar keltirilgan. Tadqiqotda ko'llanilgan modellashtirishni rivojlantiruvchi dasturning maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurga ijobiy ta'siri aniqlangan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yoshdagi bolalar, tafakkur genezisi, modellashtirish, modellarga almashtirish, modellarni yaratish, modellarni ko'llash, ko'rgazmali-xarakat tafakkuri, ko'rgazmali-obrazli tafakkur, tafakkurning perseptiv komponentlari.

Nurullayeva Bakhtigul Bobojonovna,

Associate Professor, Department of Psychology,

Mamun University, Doctor of Psychological Sciences (PhD),

Khiva, Uzbekistan

E-mail.: lady.bakhtigul@mail.ru

MODELING AS A DEVELOPMENTAL FACTOR OF PRESCHOOL CHILDREN'S INTELLIGENCE

ABSTRACT

The article examines the relationship between the development of preschool children's thinking and modeling activities. Perceptual, action and image components that arise in the genesis of thinking were diagnosed in the experiments aimed at the gradual development of modeling activities. A pedagogical experiment aimed at the development of modeling activities was conducted, and conclusions were presented based on the comparative analysis of the results of the studied control and experimental groups. The positive impact of the modeling development program used in the study on the thinking of preschool children was determined.

Keywords: preschool children, genesis of thinking, modeling, switching to models, creating models, using models, visual-action thinking, visual-image thinking, perceptual components of thinking.

Нуруллаева Бахтигул Бобожонова,
Доцент кафедры Психологии университета Мамун,
Кандидат психологических наук
Хива, Узбекистан
E-mail.: lady.bakhtigul@mail.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКА

АННОТАЦИЯ

В статье изучается взаимосвязь развития мышления и моделирующей деятельности детей дошкольного возраста. В экспериментах направленных на поэтапное освоение моделирующей деятельности, диагностируются развивающиеся в генезисе мышления перцептивный, двигательный и образный компоненты. Проведен педагогический эксперимент, и представлены выводы на основе сравнительного анализа результатов контрольной и экспериментальной групп, которые участвовали в эксперименте по развитию моделирования. Обосновано положительное влияние на мышление дошкольников, использованной в исследовании программы по развитию моделирования.

Ключевые слова: дошкольники, генезис мышления, моделирование, замещение, построение моделей, использование моделей, наглядно-действенное мышление, наглядно-образное мышление, перцептивные компоненты мышления.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Mamlakatimiz uzluksiz ta'lim tizimini poydevori xisoblanmish maktabgacha ta'lim bosqichida keng ko'lamdagi o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin. Zamon va jamiyat maktabgacha yoshdagi bolalarning bilim, ko'nikma va malakalariga qo'ygan talablarni kun sayin ortib bormoqda. Bolalar nafaqat ma'lumotga ega bo'lishlari, balki turli axborotlarni tahlil qilishlari va sabab-oqibat munosabatlarini aniqlashlari kerak. Insoniyat o'z tajribasini turli xil belgi va ramzlar ko'rinishida to'plab boradi va avlodlarga etkazib beradi, shuning uchun bolalarda ularni o'zlashtirish va ulardan foydalanish zarurati paydo bo'ladi. Bog'chalarda, o'quv markazlarida ta'lim berayotgan pedagoglarni bolalarning samarali intellektual rivojlanishiga xizmat qiladigan ilmiy asoslangan tavsiyalar va ko'rsatmalar bilan ta'minlash bugungi kunning dolzarb masalasidir. Bir qator ilmiy-psixologik tadqiqotlarda maktabgacha yoshning imkoniyatlari katta ekanligi ta'kidlanib, psixik taraqqiyotning ko'pgina senzitiv davrlari xam shu bosqichga to'g'ri kelishi aniqlangan. Mazkur yosh bosqichining barcha imkoniyatlarini o'z vaktida yuzaga chiqarish, shu yoshdagi bolalarga ta'lim berish uchun metodika, turli vositalar, o'yin va o'yinchoqlarni ishlab chiqish dolzarb vazifa ekanligi ta'kidlangan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga xos bo'lgan: rasm chizish, konstruktor, lego, kum, gugurt, loy, plastilin va boshqa materiallardan uychalar, turli predmetlar yasash kabi faoliyatlarining tahlili, modellashtirishni universal intellektual qobiliyat sifatida belgilab berdi. Chunki bola o'z yoshiga xos bo'lgan barcha faoliyatlarda muayyan modellar shakllantiradi: rasm-atrofdagi olamni kichik nusxasi-modeli, loy va plastilin yordamida ham atrofdagi olam predmetlarini modellari yasaladi, xattoki bu yoshga xos bo'lgan yetakchi faoliyat syujetli-rolli o'yin jarayonida ham jamiyatdagi munosabatlarni modellari yaratiladi va ijro etiladi. Oilalardagi vaziyatlar, kasbiy vazifalarni bajarish holatlari, maishiy xayot ko'rinishlari va boshqa ijtimoiy munosabatlar bolalar rolli o'yinining syujeti bo'ladi. Bu faoliyat turlarini insoniyat tarixida shakllanishi tizimsiz jarayon bo'lsada, albatta tasoddiy emas. Aynan shu faoliyat turlari mazkur yosh davriga xos bo'lgan psixik taraqqiyotni ta'minlovchi omil vazifasini bajaradi. Modellashtirish faoliyatining ontogenezi psixologik xususiyatlarini tahlili, maktabgacha yoshdagi bolalarning barcha psixik imkoniyatlarini

yuzaga chiqarish uchun zamin yaratadi. Shuni e'tirof etish lozimki, modellashtirish faoliyatining qo'llanilishi nafaqat ta'limiy vazifalarini yechish, balki texnik, konstruktiv, geometrik, evristik va mantiqiy masalalarni yechimida ham katta ahamiyatga ega. Bolaning o'z vaqtida rivojlantirilmagan psixik va jismoniy imkoniyatlari yuzaga chiqmay yo'qolib ketishi mumkin. Taraqqiyotning shu bosqichida shakllangan intellektual faoliyatning psixologik mexanizmlari, insonning butun umri davomida o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish faoliyatida modellashtirish elementlarini namoyon bo'lishi ijtimoiy yoki pedagogik ta'sirga bog'liq emas, u o'z o'zidan tabiiy tarzda kundalik hayotda namoyon bo'lib boradi. Biz o'z ilmiy izlanishlarimizda maktabgacha yoshdagi bolalarni tafakkurini rivojlantiruvchi omili sifatida *modellashtirish* faoliyatini o'rganishni maqsad qilib ko'ydik. Olib borgan nazariy taxlillarimiz asosida, ushbu modellashtirish faoliyatini, maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy tarbiyasi jarayonida muhim bo'ladigan jihatlarini qamrab olgan, quyidagicha ta'rifini berdik.

Modellashtirish – bu maktabgacha yoshdagi bolalarga xos bo'lgan bilish faoliyatining shakli bo'lib, tafakkurning barcha rivojlanish imkoniyatlarini yuzaga chiqaradi. Modellashtirish jarayonida bola predmetlar bilan harakatlar bajaradi va tashqi ob'yektni nusxasi (timsoli, aksi, belgisi, obrazi) bo'lgan yordamchi tizim yaratadi. Bu faoliyat uch turdagi xatti-xarakatlarni o'z ichiga oladi: 1) modellarga almashtirish, 2) modellarni yaratish va 3) modellarni qo'llash harakatlarini. Yaratilgan nusxa-model asosiy ob'yektni bir qator xususiyatlariga ega bo'lib, ayrim vaziyatlarda uni o'rnini bosishi mumkin.

Bu faoliyat shakli mazkur yosh bosqichini intellektual imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishi tahmin qilinadi. Modellashtirish faoliyatining bilish imkoniyatlaridan foydalanish uchun, mazkur faoliyat turi yuqori darajada namoyon bo'lishi lozim. Bu esa modellashtirishni maxsus shakllantirishni talab qiladi. Modellashtirish faoliyatini shakllantirish uchun, unga xos bo'lgan modellarga almashtirish, modellarni yaratish va modellarni qo'llash xatti-harakatlarini bosqichma bosqich rivojlantirish kerak. Modellashtirish faoliyati bilan shug'ullanish, tafakkur jarayonining ko'rgazmali-harakat, ko'rgazmali-obrazli va perseptiv komponentlarini rivojlantiradi. Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy taraqqiyot masalalarini tahlili asosida, quyidagi ishlarni amalga oshirdik:

- modellashtirish faoliyatini rivojlanish darajalarini va tarkib topish bosqichlarini nazariy va empirik tekshiruvlar jarayonida aniqladik;
- modellashtirish faoliyati, tafakkurning ko'rgazmali-harakat va obrazli komponentlarini rivojlantiruvchi omil ekanligini asosladik;
- maktabgacha yoshdagi bolalarni modellashtirish faoliyatini rivojlantirish uchun, texnologiya shaklidagi dastur tuzdik.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Tadqiqotimiz jarayonida qo'llaniladigan metodlarni sinash uchun avval pilotaj tajriba o'tkazdik, keyinchalik pedagogik rivojlantiruvchi tajriba o'tkazdik. Pilotaj tajribada barcha qo'llanilishi ko'zda tutilgan metodlar sinovdan o'tkazildi, metodikalarni validligi va ishonchliligi tekshirildi. Pilotaj tajribada 1) rivojlanish testlari, 2)“Koos kubiklari”, 3)“Uycha” va 4)“Perseptiv modellashtirish” metodikalari sinab ko'rildi. Asosiy pedagogik rivojlantiruvchi tajriba uch bosqichda amalga oshirildi. Birinchi aniqlovchi tajriba, ikkinchi rivojlantiruvchi tajriba va uchinchi postdiagnostik tajribada ya'ni nazorat tashxis ishlari amalga oshirildi. Asosiy pedagogik tajribani birinchi aniqlovchi bosqichida 1)“Koos kubiklari”, 2)“Uycha”, 3)“Perseptiv modellashtirish” metodi qo'llanildi va barcha respondentlarni tafakkurini rivojlanishini dastlabki darajasi aniqlandi, ikkinchi rivojlantiruvchi bosqichida maxsus tuzilgan dastur yordamida grafik modellashtirish faoliyatini bosqichma bosqich shakllantirish tajribasi o'tkazildi, uchinchi nazorat tashxisi bosqichida aniqlovchi ko'llanilgan “Koos kubiklari”,“Uycha”, “Perseptiv modellashtirish” metodikalari takroriy o'tkazilib rivojlantiruvchi dastur natijasida tafakkurni erishilgan darajasi tashxislandi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurini rivojlantirish masalalari ko'pgina mamlakatimiz va xorijiy mutaxassislar tomonidan keng o'rganilgan.

Qator xorij psixologlari tomonidan bolalar tafakkurini o'rganishga qaratilgan nazariy yondashuvlari ko'rib chiqilgan. L.A.Venger bevosita maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurini rivojlanishida modellashtirish faoliyatiga urg'u bergan va uni bilish qobiliyati sifatida keng tavsiflagan. [1] L.S.Vygotskiy tafakkurni oliy psixik funktsiya sifatida o'rgangan va maktabgacha yosh davriga xos belgi va predmet vositalar bilan bog'liq sifatlarni yoritgan[2] N.N.Podd'yakov maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurining asosiy tadqiqotchisi bo'lib tafakkurning rivojlanishi bilan bog'liq tabiiy va ta'limiy omillarni tadqiq qilgan. [7]A.Z.Zak bevosita nazariy tafakkur va bolalar tafakkurining mantiqiy sifatlarini rivojlanishini keng ko'lamdagi empirik materialda o'rgangan. [3] Bolalar tafakkuriga xos bo'lgan timsol va belgilar bilan ishlash masalalari L.F.Obuxova[6], I.S.Yakimanskaya[9], I.Ya. Kaplunovichlar tomonidan o'rganilgan. [9]

O'zbekiston psixolog olimlaridan tafakkur rivojlanishining umumiy masalari E.G.G'oziyev, R.I.Sunnatova tadqiqotlarida olib borilgan bo'lsa, S.A.Axundjanova tomonidan maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurini maktab ta'limiga tayyorgarligi nuqtai nazaridan o'rgangan. [4] R.N.Ismaylova, K.K.Mamedov, Sh.Samarova va boshqalar o'z ishlarida nuqsonli bolalar tafakkurini rivojlanishini tahlil qilganlar. [5]

N.G.Salminaning fikricha, modellashtirish maxsus faoliyat bo'lib bir nechta operatsiyalarni shakllanganligini talab qiladi: *refleksiya*-ikkita holatni tushunish qobiliyati, real holatdagi ob'yektni va ramziy holatdagi sxema-modelni anglash va farqlash, *qaytuvchanlik* - bir holatdan ikkinchisiga o'tish imkoniyati, ya'ni ob'yektdan modelga va aksincha modeldan ob'yektga o'talish, *invariantlik* – ongli ravishda modellarni yaratish va ulardan ixtiyoriy foydalanish, ramziy vositalarni (nuxsalarni) ob'yektdan ajratish. Fikrlash turini aniqlash shaklga emas, balki mazmuniga asoslanadi. Nazariy fikrlash turli xil vositalar, shu jumladan sxematik vositalar bilan amalga oshirilishi mumkin. Nazariy tafakkur hodisaning mohiyatini anglash vositasi, modellashtirish esa nazariy tafakkur shakllaridan biridir.[10]

E.E.Sapogova modellashtirishni belgili-ramziy faoliyat shakllanishining ikkinchi bosqichi sifatida baholaydi. U almashtirishga asoslangan – mazmunni bir ob'yektdan ikkinchisiga o'tkazishi, bir narsani ikkinchisi orqali idrok etish qobiliyatidir. Modellar maxsus abstraktsiyalarning shakllari bo'lib, ularda "ob'ektning muhim xususiyatlari vizual tarzda idrok etiladigan vositalar orqali ifodalanadi. [11]

Zamonaviy tadqiqotchilar, xususan N.Ye.Veraksa raxbarligidagi tadqiqotlar, ham maktabgacha yoshdagi bolalarning mantiqiy va dialektik tafakkurini taxlili o'tkazilgan.[12] Katta maktabgacha va kichik maktab yoshi davrning keng imkoniyatlari mavjudligini va ularni rivojlantirish ehtiyoji dolzarb ekanligini e'tirof etganlar.[13],[14] Tadqiqotlarda J.Piajening intellektual rivojlanishni o'rganuvchi tajribalariga tayangan holda eksperimentlar o'tkazilgan. [8]

Ye.O.Shishova tomonidan maktabgacha yosh davriga xos bo'lgan ta'limiy muhit tiplari o'rganilgan bo'lib ularni asosiy to'rtta turi ajratilgan, va mazkur maqola markazida bo'lgan modellashtirish belgi va timsollar bilan ishlashga qaratilgan muhit to'rttasidan bittasi hisoblanadi. [15]

TADQIQOT NATIJALARI.

Pilotaj tajribada sinaluvchilarga yana bitta topshiriq taklif qilindi, bu topshiriq modellashtirish faoliyatini tabiiy sharoitda erkin holatda shakllanganligini o'rganishga qaratilgan vazifa edi.

Bolalar "Uycha" metodikasining maydonchalari asosida modifikatsiya qilingan labirintlarni o'ynab, belgilangan uychaga olib boradigan yo'lni model-sxemalarni chizdilar. Har bir sinaluvchi to'rttadan sxema chizadi va o'yin davomida chizilgan rasmlar to'planadi va tahlil qilinadi. Bolalar chizgan modellar aniqligi, real va tasvirdagi planlarni farqlash, yaxlit sxemani va uni kismlarini ajratish, labirintning yo'lini ifodalovchi rasmda asosiy nuqtalarni ko'rsata olish sifatlariga ko'ra baxolandi. Bolalar chizgan modellar modellashtirish faoliyatini shakllanganlik darajalariga ko'ra uchta guruhga ajratildi:

1. modellarga almashtirish darajasi–20ta sinaluvchi–45,5%;
2. modellarni yaratish darajasi–20ta sinaluvchi–45,5%;
3. modellarni qo'llash darajasida –4ta sinaluvchi–9%;

Har bir modellashtirish darajasini tavsifi quyidagicha bo'ldi:

Modellashtirishni birinchi – modellarga almashtirish darajasida bo'lgan bola topshiriqni qabul qiladi, labirintdagi yo'lni rasm–sxemaga almashtirish mumkiligini anglaydi, real va tasvirdagi planlarni farqlaydi.

Ammo bola chizgan model–sxema mukammal emas, rasmning faqat ayrim elementlari sxemaga o'xshaydi. Modellashtirishni birinchi darajada bo'lgan 20 ta sinaluvchidan tafakkurini rivojlanishi bo'yicha past (5–10ball) natijalarini ko'rsatdilar, 9tasi esa o'rta(11–15 ball) natijalarni namoyish qildilar. Tafakkurni yuqori ko'rsatkichlari bu guruhda kuzatilmadi.

Modellashtirishni ikkinchi– modellarni yaratish darajasida bo'lgan sinaluvchilar chizgan modellari qoniqarli, tashqi ob'yektni asosiy jihatlarini aks ettiradigan, labirintni muhim parametrlari ifodalangan, ammo kichik xatolar va noaniqliklar mavjud. Sinaluvchilardan 20 ta bola modellashtirishni ikkinchi bosqichiga xos natijalarni ko'rsatdilar. Ulardan bitta bola tafakkurni rivojlanganligini past darajasini ko'rsatdi (9ball); 18ta sinaluvchi–11dan 16 ballgacha to'pladilar bu o'rta natija hisoblanadi; bitta bola –17 ball to'plab yuqori natija ko'rsatdi.

Modellashtirishni uchinchi–modellarni qo'llash darajasi. Bu darajadagi sinaluvchi o'zi yaratgan modellarni qo'llay oladi, u chizgan tasvirlar labirintdagi barcha muhim bosqichlarni, yo'lni boshi va oxirini aniq ifodalaydi. 44ta sinaluvchilardan 4tasi modellashtirishni bu darajasiga xos natija ko'rsatdilar. Bu sinaluvchilar tafakkurni rivojlanganligi bo'yicha quyidagi natijalarni ko'rsatdilar: bittasi–15ball; bittasi–16ball; ikkitasi–17ball natijalarni ko'rsatdilar. Demak tafakkurni ko'rgazmali–harakat, ko'rgazmali–obrazli va perseptiv komponentlarini rivojlanganligi modellashtirish faoliyatini darajasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin degan tahminni keltirib chiqaradi.

Tadqiqotimizni navbatdagi bosqichida uch seriyada pedagogik tajriba amalga oshirildi. Aniqlovchi seriya, shakllantiruvchi va postdiagnostik seriyalar. Sinaluvchilarni soni 90ta. Shakllantiruvchi seriya uchun psixologik–pedagogik texnologiya shaklidagi modellashtirish faoliyatini rivojlantiruvchi dastur tuzildi.

Tadqiqotimiz gipotezasini tekshirib ko'rish uchun eksperimental va nazorat guruhlari tuzildi.

- eksperimental guruh (EG) 60 sinaluvchi - bu guruh sinaluvchilari modellashtirish faoliyatini tengqurlar bilan muloqotda, diadalarda o'zlashtiradilar;
- nazorat guruhi (NG) 30 sinaluvchi - bu guruh sinaluvchilarida shakllantirish dasturi bo'yicha shug'ullanmasdan modellashtirish darajasi aniqlanadi;

Tajribani aniqlovchi seriyasida EG va NG guruhlarida modellashtirish darajasi aniqlandi. Eksperimental guruhda “Koos kubiklari”, “Uycha”, “Perseptiv modellashtirish” metodikalari yordamida qo'shimcha ma'lumot to'plandi.

Tajribada uchinchi bobda tavsiflangan jarayon yordamida sinaluvchilarni modellashtirish darajalari aniqlandi. EG va NG sinaluvchilari yuqorida ko'rsatilgan modellashtirish darajalariga muvofiq tarzda uch guruhga bo'lindilar.

Tajribani shakllantiruvchi seriyasida EG da modellashtirish faoliyati texnologiya asosida, bosqichma bosqich shakllantirildi. Har bir xatti-harakat shakllantirildi ya'ni grafik modellashtirish faoliyati bolalarga o'rgatildi. Bolalar avval yakka keyin juftliklarda (diadalarda) ishladilar. Modellashtirish faoliyatini rivojlantiruvchi dasturi asosida mashg'ulotlar yakunlanganidan keyin Eksperiment guruxida va Nazorat guruhlarida yana modellashtirish darajalari aniqlandi. Natijalar 1-jadvalga kiritildi.

1- jadval

Eksperimental va nazorat guruhi sinaluvchilarining shakllantirishdan oldin va keyin ko'rsatgan modellashtirish darajalari

Modellashtirish darajalari	Shakllantirishdan oldingi natijalar				Shakllantirishdan keyingi natijalar			
	soni		foizi		soni		foizi	
guruhlar	EG n=60	NG n=30	EG n=60	NG n=30	EG n=60	NG n=30	EG n=60	NG n=30

Modellarga almashtirish	19	13	31%	43%	2	9	3%	30%
Modellarni yaratish	38	15	64%	50%	17	18	28%	60%
Modellarni qo'llash	3	2	5%	7%	41	3	69%	10%

Eksperimental guruhi sinaluvchilarida modellashtirish faoliyatini shakllanishida yuqori bosqichga o'tishni kuzatishimiz mumkin. Modellarni qo'llash darajasiga yetgan bolalarni soni keskin ko'paygan (1-jadval) 5% dan 69% gacha. Nazorat guruhida shu ko'rsatkich 7% dan 10%gacha ortgan, nazorat guruhidagi rivojlanish asosan modellarni yaratish bosqichiga o'tish bilan bog'liq 50%dan 60% gacha (1-jadval). Eksperimental guruxda aniqlovchi va kontrol seriyalardagi farqlar statistik jixatdan ahamiyatli darajada ifodalangan. Nazorat guruhini natijalarini tahlili maktabgacha yoshdagi bolalarda modellashtirish tabiiy ravishda ham rivojlanishi mumkinligini ko'rsatdi. Ammo modellashtirishni bunday darajada rivojlanishi bilish faoliyatida qo'llash uchun yetarli emas.

Tadqiqotimizda maktabgacha yoshdagi bolalarni tafakkuridagi o'zgarishlari ham tahlil qilinadi. «Koos kubiklari», «Uycha», «Perseptiv modellashtirish» metodikalari asosida olingan natijalar statistik tahlil qilindi. Shakllantiruvchi seriyadan oldingi va keyingi natijalarni farqlarini baholash uchun Student mezonidan foydalandik.

2-jadval

«Koos kubiklari», «Uycha», «Perseptiv modellashtirish» metodikalarining shakllantiruvchi seriyadan oldin va keyin olingan natijalari

Metodikalar	M shakllantirishdan oldin n=60	M shakllantirishdan keyin n=60	t	p
«Koos kubiklari»	1,95	2,70	(-8,251)	R<0,001
«Uycha»	4,86	8,07	(-13,109)	R<0,001
«Perseptiv modellashtirish»	5,98	9,13	(-12,818)	R<0,001

Modellashtirish faoliyatini shakllantirish bo'yicha olib borilgan eksperimental tadqiqotimiz, modellashtirish faoliyatini maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurini rivojlanishini ta'minlaydigan muhim omil ekanligini ko'rsatib berdi. Aniqlovchi va kontrol seriya natijalarini taqqoslash shakllantiruvchi faoliyatni samarali ekanligini ko'rsatdi. 2-jadvalda keltirilgan statistik ma'lumotlar shakllantiruvchi faoliyatni tafakkurni rivojlantirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini isbotlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tengqurlar bilan muloqotda modellashtirish faoliyatini shakllantirish tafakkurning ko'rgazmali harakat, ko'rgazmali obrazli va perseptiv komponentlarni rivojlanishiga olib keladi.

XULOSALAR.

O'tkazilgan nazariy tahlil va pedagogik tajriba asosida quyidagi xulosalarni keltiramiz.

1. Tafakkurni modellashtirish faoliyati maktabgacha yosh bosqichini intellektual imkoniyatlarini namoyon qiladigan, uchta bosqichdagi: modellarga almashtirish, modellarni yaratish va modellarni qo'llash xatti harakatlari asosida rivojlanadigan faoliyat turidir.

2. Modellashtirish faoliyati tafakkur operatsiyalarini takomillashtiradi, va ko'rgazmali harakat va ko'rgazmali obrazli tafakkurni rivojlantiradi.

3. Maktabgacha yoshi davrida bolalarni tafakkur jarayonini ko'rgazmali harakat va ko'rgazmali obrazli tafakkur shakllarini tashxislab rivojlantirib borish maqsadga muvofiq. "Koos kubiklari", "Uycha", "Perseptiv modellashtirish" metodikalarini ishlatish tavsiya qilinadi.

4. Modellashtirishni bilim va axborotlarni yetkazishni, tafakkurni rivojlantirishni va maktab ta'limiga tayyorlashni samarali uslubi sifatida qo'lash tavsiya qilinadi. Modellashtirishni konstruktiv, predmetli, tasviriy faoliyatlarda shakllantirish mumkin.

Iqtiboslar / References / Сноски

-
- [1] Венгер Л.А. О формировании познавательных способностей в процессе обучения дошкольников. // Дошкольное воспитание.- Москва, 1979.- № 5.-С. 36-39.
- [2] Выготский Л.С. Орудие и знак в развитии ребёнка. В 6-ти т. - М.: Педагогика, 1984. Т.6.- 400с.
- [3] Зак А.З. Развитие теоретического мышления младших школьников. М.: Педагогика, 1984 – 152с.
- [4] Ахунджанова С.А. Особенности форм и функций речи дошкольника в различных ситуациях общения: Дисс... канд.психол. наук.- М.: МГУ, 1987.- 192с.
- [5] Мамедов К.К. Мактабгача ёшдаги болалар ва укучиларнинг аклий ривожланиш хусусиятлари.: Автореф. дисс ...д. психол. наук.- Т.:УзМУ, 2004.- 32с.
- [6] Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления. -М.: МГУ, 1972.- 152с.
- [7] Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника.-М.: Педагогика, 1977.-272с.
- [8] Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка.- М.: Учпедгиз, 1932.- 408с.
- [9] Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. Л.А Венгера. – М.: Педагогика, 1986.- 224с.
- [10] Салмина К.Г. Знак и символ в обучении.- М.: МГУ, 1988.- 288с.
- [11] Сапогова Е.Е. Моделирование как этап развития знаково-символической деятельности дошкольника. // Вопросы психологии.- Москва, 1992.- №5-6.-
- [12] Piaget J. La formation du symbole chez l'enfant . Imitation, jeu et re`ve, image et repre`sentation. Paris, 1976.
- [13] Веракса Н.Е., Айрапетян З.В., Алмазова О.В., Тарасова К.С. Динамика развития диалектического и формально-логического мышления в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические исследования. 2023. Том 15. № 4. С. 111–127. DOI: 10.17759/psyedu.2023150407
- [14] Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: Мозаика–Синтез, 2008. 108 с.
- [15] Шишова Е.О. Влияние типа образовательной среды на психическое развитие дошкольников [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические исследования. 2021. Том 13. № 1. С. 84–100. DOI: 10.17759/psyedu.2021130106

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000